

О ВОПРОСАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Азимова Муаззам Азамбоевна

преподаватель кафедры иностранных языков
Бухарского инженерно-технологического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7205897>

Проблема взаимоотношений и взаимосвязи языка и культуры всегда вызывала огромный интерес многих лингвистов, которые, несмотря на разнообразие подходов к данному вопросу, рассматривают культуру и язык во взаимодействии. Современная лингвистика стремится постичь культурное сознание отдельно взятой нации через языковые средства. Большинство ученых-лингвистов сходятся во мнении, что язык, будучи явлением социальным, может и должен рассматриваться не только с позиций имманентной лингвистики, но и с позиций культурологии, в тесной связи с изучением социально-исторических условий жизни народа. Только в таком контексте возможно полноценное изучение языка, который одновременно является и фактом культуры, и «зеркалом», отражающим ее своеобразие.

Восприятие мира у разных народов является различным. Взаимодействуя с чужой культурой, говорящий (читающий) пропускает ее через фильтр из представлений и установок, традиционных для своей национальной культуры, своего миропонимания, что в подавляющем большинстве случаев вызывает непонимание специфических фактов и явлений иной культуры.

Недостаточные социокультурные фоновые знания о стране изучаемого языка могут привести к культурному барьеру в общении, языковым конфликтам, а иногда способны спровоцировать «культурный шок», т.е. «неправильное восприятие мотивов и целей ... традиционного поведения носителей иной культуры» [1].

Наиболее эффективно овладеть «культурной грамотностью» [2] той или иной нации, т.е. системой представлений о традициях и реалиях данного общества, можно лишь при изучении национального языка.

Одновременно с усвоением чужого языка, человек «впитывает» новую культуру и получает информацию, накопленную многими поколениями и хранимую языком. Полноценное овладение навыками общения на том или ином языке невозможно без всестороннего изучения культуры народа-носителя [3].

Начиная с XIX века, вопрос о взаимодействия и взаимосвязи языка и культуры является одним из самых обсуждаемых и исследуемых в

лингвистике и, тем не менее, он до сих пор не утратил своей актуальности. Впервые попытку решения этой проблемы предпринял еще В. фон Гумбольдт в работе «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» (1830-1835), в которой язык и культура рассматриваются не как отдельные, не соприкасающиеся друг с другом системы, а как сущности, чье влияние друг на друга неоспоримо. В. фон Гумбольдт описывает язык как звено, связующее человека и окружающий его мир, при этом подчеркивает национальный характер культуры, который, по его мнению, выражается в специфической для каждого народа «внутренней форме» языка. В. фон Гумбольдт выражает уверенность в том, что «дух народа», его культура не могут быть не выражены в языке, поскольку нет ни одного языка в мире с точностью повторяющего другой язык [1].

По мнению В. фон Гумбольдта, «и язык и культура - это формы сознания, отображающие мировоззрение человека и являющиеся национальной формой воплощения материальной и духовной культуры народа» [2]. Впоследствии концепцию В. фон Гумбольдта продолжали разрабатывать Ш. Балли, И.А. Бодуэн де Куртэне, Ж. Вандриес, А.А. Потебня, Р.О. Якобсон и другие исследователи.

В большинстве толковых словарей и энциклопедий «язык» определяется как:

- 1) «естественно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система обличенных в звуковую форму знаковых единиц, способная выразить всю совокупность понятий и мыслей человека и предназначенная, прежде всего, для целей коммуникации» [3];
- 2) «система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения в человеческом обществе»;
- 3) «a system of communication consisting of a set of small parts and a set of rules which decide the ways in which these parts can be combined to produce messages that have meaning. Human language consists of words that are usually spoken or written» [1].

Однако все эти определения сходятся в главном: язык — это средство коммуникации, средство передачи мыслей. В конце XX века в определениях понятия «язык» появилось существенное дополнение: язык стал рассматриваться как факт культуры, как ее неотъемлемая часть, как фактор, делающий возможным само ее бытие.

Проблема исследования взаимосвязи языка и культуры осложняется расплывчатостью толкования последней, что, на наш взгляд, является результатом абстрактности и многогранности понятия «культура», вследствие чего различные дефиниции культуры выступают как разные варианты ее трактовки в зависимости от того или иного аспекта ее рассмотрения. В настоящее время существует более 500 различных определений культуры. В широком смысле культура понимается как «совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов» [2].

По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова (1973), существуют несколько признаков культуры, общих для всех существующих определений. Этими признаками являются: - социальность данного явления; - его аккумулирующая функция; - влияние на становление личности.

Литература:

1. Toshmatova S. M. The symbolic language of clothing / S. M. Tolstaya // Slavyan. Traditional culture and contemporary world.-M. : AST, 2019.
2. Sulstonov I. B. Names of clothing decorations in Uzbek, Russian and English / dis. ... cand. philol. Sciences. - M., 2018.
3. Tukmakova N.P. Comparative analysis of clothing names in English and German cultural linguistics. Bulletin of the Voronezh State University. Series: Linguistics and Intercultural Communication, 2021.

